

ДАСТЛАБКИ ТАЙЕРГАРЛИК БОСҚИЧИДАГИ ФУТБОЛЧИЛАРНИ МАЙДОНДАГИ ҲАРАКАТ ФАОЛИЯТИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ

Б.Қ Бобомурадов

Катта ўқитувчи.

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети

Чирчиқ шаҳри, Ўзбекистон.

bobomurodovbabur@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13856487>

***Аннотация.** Мақолада ёш футболчиларнинг техник-тактик ҳаракатларининг натижалари тахлили келтирилган. Натижалар ёш футболчиларнинг яккакурашларда ютиши ёки ютқизиши фойзаларда акс эттирилган. Шунини айтиши жоизки ҳар бир ютилган яккакураш ўйинда давогарлик қилишга опкелади. Албатта яккакурашлар ҳавода ва ерда бўлади, шунинг учун ҳар бир ютилган яккакурашлар катта аҳамиятга эга. Мисол учун ўйинда стандарт ҳолатда юқорида ютилган яккакурашлар гол уриладиган вазиятга опкелади ёки голга опкелади. Мақолада тажрибадан олдин ва тажрибадан кейинги ютилган ва ютқазилган яккакурашлар самарадорлиги кўрсатилган.*

***Калим сўзлар:** Техник-тактик ҳаракатлар, натижалар тахлили, яккакурашлар самарадорлиги, ҳавода ва ерда ютилган ва ютқазилган яккакурашлар самарадорлиги, галаба.*

ANALYSIS OF THE MOTOR ACTIVITIES OF FOOTBALL PLAYERS AT THE INITIAL LEVEL OF TRAINING

***Abstract.** The article presents an analysis of the results of technical and tactical actions of young players. The results are mainly reflected in percentages of winning or losing singles matches of young players. It is fair to say that every single fight won is worth fighting for. Of course, duels are in the air and on the ground, so every duel won counts. For example, in a match, in a standard situation, the duels won above are converted into a goal scoring situation or converted into a goal. The article shows the performance of singles matches won and lost before and after the experiment.*

***Key words:** Technical-tactical actions, analysis of results, efficiency of duels, effectiveness of won and lost duels in the air and on the ground, victory.*

АНАЛИЗ ДВИЖИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФУТБОЛИСТОВ НА НАЧАЛЬНОМ УРОВНЕ ПОДГОТОВКИ

Аннотация. Аннотация В статье представлен анализ результатов технико-тактических действий юных футболистов. Результаты отражаются в процентах побед или поражений в одиночных матчах. Справедливо сказать, что каждый выигранный бой стоит того, чтобы за него бороться. Разумеется, дуэли происходят в воздухе и на земле, поэтому каждая выигранная дуэль имеет значение. Например, в матче в стандартной ситуации выигранные выше поединки преобразуются в ситуацию с голом или конвертируются в гол. В статье показана эффективность выигранных и проигранных одиночных матчей до и после эксперимента.

Ключевые слова: Техничко-тактические действия, анализ результатов, эффективность единоборств, эффективность выигранных и проигранных единоборств в воздухе и на земле, победа.

Тадқиқотнинг долзарблиги. Ўтқазилган тажрибанинг долзарблиги шундан иборатки хар бир ўйинда жамоада харакат қиладиган ёш футболчилар хар бир яккакурашда ютиб чиқишлари мақсадга мувофиқ бўлади хар бир ютилган яккакураш жамоанинг ютишига замин яратади. Бу ўтқазилган тадқиқотлар ёшлар билан ишлайдиган мураббийлар учун керакли маълумотларни беради ва келажакдаги ишларини тўғри олиб боришларига замин яратади.

Тадқиқотнинг мақсади: Олиб борилган тадқиқотнинг мақсади бошланғич тайёргарлик гуруҳидаги ёш футболчиларни хаводаги ва ердаги яккакурашларни ютилган ва ютқазилган сонини ва фоизини аниқлаш ва керакли машқлар орқали ривожлантириш.

Тадқиқотнинг вазифаси:

1) Дастлабки тайёргарлик босқичида ёш футболчиларнинг техник-тактик харакатларини тахлил қилиш.

2) Тажрибадан олдин ва тажрибадан кейинги натижаларни тахлил қилиш ва хулоса чиқариш.

Тадқиқотнинг усуллари: Педагогик тахлил, илмий адабиётлар ўрганиш, инструментал методларидан фойдаланилди.

Тадқиқотнинг натижалари: Хулоса қилиб шуни такидлаш керакки тажрибадан кейин ўтқазилган натижалар шуни кўрсатдики 1-жадвалда шуни кўришимиз мумкунки тажрибадан олдин ютилган яккакурашлар сони 33 та, ютқазилган яккакурашлар сони 32 та, умумий яккакурашлар сони 65 тага тенг, самарасизлик коэффиценти 51 % га тенг, самарадорлик коэффиценти эса 51 % га тенг. 2-жадвалда шуни кўришимиз мумкунки

тажрибадан кейин эса яккакурашлар сони 62 тага, ютқазилган яккакурашлар сони 24 тага камайди, умумий яккакурашлар сони 85 тага кўпайди, самарасизлик коэффиценти 28 % га тушди, самарадорлик коэффиценти эса 72 % га кўтарилди.

1-жадвал

Qiyosiy tahlil (Yakkakurashlar)

Dostlik. Bolalar Ligasi (2016 y.)	1 tur	2 tur	3 tur	4 tur	5 tur	6 tur	7 tur	8 tur	9 tur	10 tur	O'yin uchun o'rtacha
	10.09.2023 Feniks3-1	17.09.2023 Lokmotiv B4-1	24.09.2023 Paxtakor Akademiya 0-2	01.10.2023 Bunyodkor A2-2	08.10.2023 Paxtakor Kids B 1-2	15.10.2024 Dostlik Akademiya 3-1	22.10.2023 Odil Junior 1-4	29.10.2023 Lider 3-1	04.11.2023 Dostlik 1-1	12.11.2023 Qo'qon3-3	
Aniq	45	34	29	35	28	29	25	34	2	23	30
Noaniq	16	24	26	28	20	25	37	25	1	22	25
Barcha	61	58	55	63	48	54	62	59	7	45	55
Samaradorlik koefitsenti, %	73,8%	58,6%	52,7%	55,6%	58,3%	53,7%	40,3%	57,6%	43,8%	51,1%	55%

2-жадвал

Qiyosiy tahlil (Yakkakurashlar)

Dostlik. Bolalar Ligasi (2016 y.)	11 tur	12 tur	13 tur	14 tur	15 tur	16 tur	17 tur	18 tur	19 tur	20 tur	O'yin uchun o'rtacha
	10.03.2024 Feniks1-1	17.03.2024 Lokmotiv B3-0	24.03.2024 Paxtakor Akademiya 1-1	31.03.2024 Bunyodkor A1-1	07.04.2024 Paxtakor Kids B 2-2	14.04.2024 Dostlik Akademiya 4-2	21.04.2024 Odil Junior 2-4	28.04.2024 Lider3-0	04.05.2024 Dostlik 1-2	12.05.2024 Qo'qon 2-1	
Aniq	50	42	40	34	50	45	48	39	62	50	46
Noaniq	18	26	25	21	28	31	20	20	22	25	24
Barcha	68	68	65	55	78	76	68	59	84	75	70
Samaradorlik koefitsenti, %	73,5%	61,8%	61,5%	61,8%	64,1%	59,2%	70,6%	66,1%	73,8%	66,7%	66%
Samarasizlik koefitsenti, %	26,5%	38,2%	38,5%	38,2%	35,9%	40,8%	29,4%	33,9%	26,2%	33,3%	34%

Хулосалар: Хулоса қилиб шунни айтиш керакки ўтилган машғулотар ўз самарасини берди. Олиб борилган тажрибалар шунни кўрсатдики ўтқазилган машғулотлар ўз самарасини берди ва ўз навбатида жамоанинг ғалабаларига ўз хиссасини кўшди, чунки ўйиндаги хар бир ютилган яккакураш жамоанинг тўпга эгалик қилишига замин яратади.

Кўп холларда тўпга кўпроқ эгалик қилган жамоа ўйинда ғалабага эришади.

REFERENCES

1. Беляков К.Г., Глусенко Т.Н., Карпюк Ю.И. Об уровне специальной подготовленности легкоатлетов в различных фазах менструального цикла //Женский спорт. - К.: Спорткомитет УССР, 1985. - С. 49-59.
2. Буравел О.И. Сравнительная характеристики функции равновесия у мужчин и женщин занимающихся футболом. Теория и практика физической культуры .журнал, , 2010г, -11 с.
3. Igamberdiyev O.R. “Futbol nazariyasi va uslubiyati (umumta’lim maktablari va VO‘SM ishlarini rejalashtirish)”. O‘quv qo‘llanma. Chirchiq., -2022. 136 b.
4. Игамбердиев О.Р. Кўп йиллик тайёргарликнинг дастлабки босқичларида футболчиларни саралаб олишнинг илмий – назарий асослари. // Fan – sportga • № 8/2022. 31-34-б.
5. Игамбердиев О.Р. Кўп йиллик тайёргарликнинг юкори босқичларида футболчиларни саралаб олиш тизимлари. Sportda ilmiy tadqiqotlar. – 2023/2. 12-16-б.
6. Игамбердиев О.Р. Кўп йиллик тайёргарлик тизимида футболчиларни саралаб олиш моделининг илмий-назарий асослари. Sportda ilmiy tadqiqotlar. – 2023/3. 72-76-б.
7. Igamberdiyev O. Yosh futbolchilarni tanlab olish va seleksiyalashda yangi tadqiq qilish uslubiyatlari //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 159-165.
8. Igamberdiyev O. The effectiveness of using tests for assessing their motor skills in the selection of young football players //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 4. – С. 451-456.
9. Игамбердиев О.Р. Проблема отбора в подготовка футболистов.// “Jismoniy tarbiya va sport sohasidagi muammolar, yechimlar va istiqbollar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman to‘plami. УзГУФКС; Chirchiq-2023. С. 23-26.
10. Igamberdiyev O.R. Yosh futbolchilarni saralab olishda tibbiy nazorat.// “Jismoniy tarbiya va sport sohasidagi muammolar, yechimlar va istiqbollar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman to‘plami. O‘zDJTSU; Chirchiq-2023. С. 350-353.
11. Игамбердиев О.Р. Спортда танлаб олиш ва саралаш масалаларининг таҳлили (футбол спорт тури мисолида). “Ommaviy sport tadbirlarini tashkil etish: muammolar, tendensiyalar va istiqbollar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjuman to‘plami”. Chirchiq-2023. Б. 537-542.

12. Igamberdiyev O.R. Yosh futbolchilarni saralab olishda foydalaniladigan nazorat testlarini ishonchliligini o‘rganish. Jismoniy tarbiya va sport sohasida ta’lim, tarbiya, ilmiy tadqiqotlar hamda innovatsion texnologiyalarni joriy etish istiqbollari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman to‘plami. Chirchiq-2023. B. 98-103.
13. Игамбердиев О. Р. Умумтаълим мактабларидаги 11-12 ёшли ўқувчиларни футбол билан шуғуллантириш орқали жисмоний тайёргарлигини ошириш //Автореф. Дисс. P.f.b.f.d. (PhD)–Чирчиқ. – 2022. – Т. 58.
14. Кузнецов А. Футбол настольная книга детского тренера. 2011 год Москва.